

Procedimentos restaurativos para azulejos históricos aplicados na arquitetura mortuária

DOI: 10.5281/zenodo.13744132

Bruna Figueiredo¹, Natália Lameira², Thais Sanjad³, Stephanie Mendes⁴, Alexandre Loureiro⁵, Franciléia Vasconcelos⁶, Glayce Valente⁷, Marcondes Costa⁸, Pablio Santos⁹

¹Graduanda em Conservação e Restauro, FACORE-UFPA, bruna09figueiredo@gmail.com

²Graduanda em Conservação e Restauro, FACORE-UFPA, nathy.lameira@gmail.com

³Doutorado em Ciências, na área de Geologia e Geoquímica, Docente PPGAU, PPGPatri, FACORE-UFPA, thais@ufpa.br

⁴Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo, área de Conservação e Restauro, PPGAU-UFPA, professora substituta FACORE-UFPA, assefstephanie@gmail.com

⁵Doutorado em Ciências, na área de Geoquímica e Petrologia, Universidade Federal do Pará, loureiro1@ufpa.br

⁶Doutora em Química, Universidade Federal do Pará, francilea@ufpa.br

⁷Pós-doutorado em Geoquímica e Geofísica, PPGPatri, pesquisadora visitante, glayce@yahoo.com.br

⁸Pós-doutorado em mineralogia-geoquímica, Universidade Federal do Pará, mlc@ufpa.br

⁹Doutorado em Geoquímica e Petrologia, Universidade Federal do Pará, phsantos@ufpa.br

Palavras-chave: Azulejos históricos, arquitetura mortuária, conservação e restauro.

A azulejaria foi utilizada em larga escala na cidade de Belém-PA, principalmente durante o século XIX como revestimento total de fachadas de edificações. No Cemitério da Soledade, inaugurado em 1850, destacam-se exemplares únicos de sepulturas azulejadas, mas que apresentam deteriorações em função da exposição às intempéries e proximidade com o solo. A pesquisa tem como objetivo a restauração dos azulejos de sepultura do Cemitério da Soledade, por meio de técnicas de restauro à frio e à quente. O elenco consiste na sepultura azulejada C11. A metodologia foi dividida em: pesquisa histórico documental; documentação e mapeamento de danos; remoção dos azulejos; investigação laboratorial (microscopia ótica, microscopia eletrônica de varredura com sistema de energia dispersiva, difração de raios-X, traço mais provável da argamassa de assentamento); queima dos azulejos à 500°C; reconstituição volumétrica e pictórica à frio, com uso de argamassa polimérica de Primal AC-33, areia e pó cerâmico, e Paraloid B-72 e pigmentos puros; produção de réplicas à quente. No mapeamento de danos foram identificados: colonização biológica, perda de vidro, perda de material cerâmico, manchas escuras, fratura, depósitos de parafina e de produto de corrosão, e lacuna azulejar. As sujidades, depósitos e colonizações superficiais foram removidas no processo de limpeza dos

azulejos. A requeima eliminou as manchas escuras existentes no vidro. A recomposição volumétrica e pictórica dos azulejos, bem como a produção de réplicas

The banner features a background of blue and red abstract brushstrokes. On the left, there is a white box with the text 'HUB Brasil' in large red letters and 'IIC 2024' below it. To the right of this box are several logos: 'UFMG' (Universidade Federal de Minas Gerais), 'UFRJ' (Universidade Federal do Rio de Janeiro), 'UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO' (with a crest), 'INSTITUTO FEDERAL Minas Gerais Campus Ouro Preto', 'FAOP FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO', and 'IMS'. Below these logos, the text '23 a 27 de setembro de 2024' is displayed. On the far right, a dark purple rounded rectangle contains the word 'Polo' in white. Below it, a red rounded rectangle contains the text 'UFPA (Belém)'. At the bottom of the banner, the text 'Resumo publicado de forma independente no âmbito do Congresso IIC Lima 2024 - Local Live Hubs' is written in white.

permitirá o restauro da legibilidade da sepultura. Este é um trabalho em andamento, que contribuirá para futuras restaurações no Parque Cemitério e de azulejos históricos considerando a especificidade do clima amazônico.